

**A UTILIZAÇÃO DO NOME SOCIAL POR ESTUDANTES TRANSGÊNERO
COM IDADE INFERIOR A 18 ANOS¹**

***EL USO DEL NOMBRE SOCIAL POR ESTUDIANTES TRANSGÉNERO CON
EDAD INFERIOR A 18 AÑOS***

***THE USE OF THE SOCIAL NAME BY TRANSGENDER STUDENTS UNDER
THE AGE OF 18***

Héctor Luis Baz Reyes²

RESUMO: O presente artigo é um registro das reflexões iniciais sobre a utilização do nome social por estudantes transgêneros menores de idade no Instituto Federal de São Paulo, realizadas no Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade (NUGS) até dezembro de 2022. Fundamentado no princípio da dignidade da pessoa humana, o trabalho aborda os conflitos gerados pelo uso do nome civil incongruente com a identidade de gênero declarada, resultando em constrangimentos e denúncias de preconceito. A partir da Resolução nº 1 de janeiro de 2018 (MEC), o tema motivou debates intensos em mesas-redondas, encontros e diálogos internos no NUGS. O artigo tem como objetivo apresentar as reflexões do núcleo, impulsionadas pelo crescente número de demandas de estudantes e servidores de diversos campi, analisando estratégias de intervenção e acolhimento para minimizar os conflitos e atender às necessidades dessa população. A metodologia inclui a análise de documentos públicos sobre o tema e discussões teóricas, com destaque para os questionamentos da Dra. Simone Alvarez Lima (2020). A estrutura do artigo compreende uma introdução ao tema, revisão bibliográfica, análise das demandas e propostas de intervenção, e uma conclusão com sugestões de medidas efetivas para promover o respeito à dignidade humana no contexto escolar. Conclui-se que a adoção do nome social é um passo crucial para garantir a inclusão e o bem-estar dos estudantes transgêneros, reforçando a importância de ações institucionais voltadas para a construção de um ambiente educacional mais acolhedor e equitativo.

PALAVRAS-CHAVE: Nome social. Transgêneros. Instituto Federal de São Paulo. Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade.

RESUMEN: *El presente artículo es un registro de las reflexiones iniciales sobre el uso del nombre social por estudiantes transgénero menores de edad en el Instituto Federal de São Paulo, realizadas en el Núcleo de Estudios de Género y Sexualidad (NUGS) hasta diciembre de 2022. Basado en el principio de la dignidad de la persona humana, el trabajo aborda los conflictos generados por el uso del nombre civil incongruente con la identidad de género declarada, lo que resulta en situaciones de incomodidad y denuncias*

¹ DOI: [10.5281/zenodo.14726540](https://doi.org/10.5281/zenodo.14726540)

² Professor do Instituto Federal de São Paulo, Campus Jacareí. Membro do Núcleo de Gênero e Sexualidade do IFSP (afastado desde 2023). Doutorando em Educação. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil.

de prejuízo. A partir de la Resolución n° 1 de enero de 2018 (MEC), el tema motivó intensos debates en mesas redondas, encuentros y diálogos internos en el NUGS. El artículo tiene como objetivo presentar las reflexiones del núcleo, impulsadas por el creciente número de demandas de estudiantes y servidores de diversos campus, analizando estrategias de intervención y acogida para minimizar los conflictos y atender las necesidades de esta población. La metodología incluye el análisis de documentos públicos sobre el tema y discusiones teóricas, destacándose los cuestionamientos de la Dra. Simone Alvarez Lima (2020). La estructura del artículo comprende una introducción al tema, revisión bibliográfica, análisis de las demandas y propuestas de intervención, y una conclusión con sugerencias de medidas efectivas para promover el respeto a la dignidad humana en el contexto escolar. Se concluye que la adopción del nombre social es un paso crucial para garantizar la inclusión y el bienestar de los estudiantes transgénero, reforzando la importancia de acciones institucionales orientadas a la construcción de un entorno educativo más acogedor y equitativo.

PALABRAS CLAVE: *Nombre social. Transgéneros. Instituto Federal de São Paulo. Núcleo de Estudios de Género y Sexualidad.*

ABSTRACT: *This article documents the initial reflections on the use of a social name by underage transgender students at the Federal Institute of São Paulo, conducted by the Gender and Sexuality Studies Center (NUGS) until December 2022. Grounded in the principle of human dignity, the work addresses the conflicts arising from the use of a legal name inconsistent with the declared gender identity, resulting in discomfort and reports of prejudice. Based on Resolution No. 1 of January 2018 (MEC), the topic sparked intense debates in roundtables, meetings, and internal dialogues at NUGS. The article aims to present the center's reflections, driven by the growing number of requests from students and staff across various campuses, analyzing intervention and support strategies to minimize conflicts and meet the needs of this population. The methodology includes analyzing public documents on the subject and theoretical discussions, with particular emphasis on the questions raised by Dr. Simone Alvarez Lima (2020). The article's structure comprises an introduction to the topic, a literature review, an analysis of demands and intervention proposals, and a conclusion with suggestions for effective measures to promote respect for human dignity in the school context. It concludes that adopting the social name is a crucial step to ensuring the inclusion and well-being of transgender students, emphasizing the importance of institutional actions aimed at creating a more welcoming and equitable educational environment.*

KEYWORDS: *Social name. Transgender people. Federal Institute of São Paulo. Gender and Sexuality Studies Center.*

Introdução

O artigo tem como objetivo apresentar, a partir do conceito de dignidade da pessoa humana, as reflexões realizadas como membro do Núcleo de Estudos de Género e Sexualidade do Instituto Federal de São Paulo sobre a utilização do nome social por parte de estudantes transgéneros, com menos de 18 anos, da instituição. A reflexão é motivada

pelo volume crescente de demandas recebidas pelo NUGS por parte de estudantes e servidores de vários campi e pelos debates em mesas redondas e encontros que geraram longas discussões até o mês de dezembro de 2022.

O trabalho está baseado nos documentos públicos sobre o tema, e tem como foco as discussões sobre a dignidade da pessoa humana e as demandas e necessidades desse público-alvo envolvido. O principal referencial teórico apresenta os questionamentos da Dra. Simone Alvarez Lima (2020).

Por tratar-se de um texto que reflete sobre os conflitos gerados a partir dos questionamentos acerca do uso do nome social por pessoas transgênero com menos de 18 anos e outros membros da comunidade escolar, o artigo, em conformidade com as orientações do Comitê de Ética em Pesquisa do IFSP, não expõe a intimidade de nenhuma pessoa nem divulga dados institucionais sigilosos relacionados a seres humanos. Menciona-se apenas a instituição federal como um todo e o Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade, ressaltando que o autor é integrante tanto da instituição quanto do núcleo, sendo o artigo fruto de sua reflexão sobre o tema.

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo, a partir de agora IFSP³, autarquia de regime especial de base educacional humanístico-técnico-científica, é uma instituição que articula a educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino.

Tradicionalmente, a história das instituições federais de educação profissional, que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, começou em 1909, é uma instituição que atende um público significativamente masculino, porém essa realidade mudou nos últimos anos com a inclusão dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e com as diferentes propostas de bacharelado e licenciaturas em outras áreas não vinculadas com as ofertas habituais, como são os cursos de Pedagogia, Letras, Física e Química, entre outros.

Em 2016, foi criado o Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade, a partir de agora NUGS⁴, núcleo ligado diretamente ao gabinete da reitoria, com estrutura centralizada e composto por representantes de cada um dos segmentos, discente, docente

³ Site institucional: <https://www.ifsp.edu.br/>

⁴ Núcleo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade – Nugs: <https://www.ifsp.edu.br/nugs>

e técnico-administrativo, além de representação das pró-reitorias de Ensino, Pesquisa e Extensão.

O NUGS, desde a sua criação, atua a partir da conformação de GT, atendendo casos vinculados aos conflitos institucionais: violência, preconceito, assédio, entre outros. Desde 2018, uma alta demanda surgida a partir do uso do nome social gerou intensos debates e permitiu identificar algumas demandas, que para melhor organização decidi classificar em três casos:

A) Estudantes transgêneros, travestis e transexuais, com mais de 18 anos que solicitaram a inclusão e o uso do nome social nos registros acadêmicos e, contudo, declaram ser vítimas de preconceito ou não respeitados nos seus direitos.

B) Estudantes com menos de 18 anos que não solicitaram a inclusão do nome social nos registros acadêmicos, por questões pessoais vinculadas à violência familiar, porém, solicitam o uso do nome social como forma de tratamento que respeite a sua identidade de gênero e declaram ser vítimas de violência de gênero e preconceito por parte de pessoas que se negam à utilização do nome social.

C) Alunos com menos de 18 anos que solicitaram e foram autorizados à inclusão e uso do nome social nos registros acadêmicos e declaram as mesmas dificuldades do caso A.

A partir dessas situações, e em decorrência do diálogo direto com estudantes e servidores preocupados com o assunto, surgiu a necessidade de realizar anotações e reflexões que permitissem conhecer as características das demandas, especificamente dos estudantes transgêneros com menos de 18 anos dos diversos campi do IFSP, primeiro como uma necessidade de estudo como membro do NUGS e, em segundo lugar, como forma de incluir na análise discentes não apenas travestis ou transexuais, atendendo ao reclamo de estudantes que transitam o gênero e que se identificam como não-binários, gênero neutro, genderqueer, agênero, entre outros, e que desconstruem a vinculação do nome social exclusivamente com travestis e transexuais, incorporando o termo transgênero como guarda-chuva das outras identidades, aquelas que mais se associam com os discentes menores de idade, segundo os registros do NUGS e dos coletivos institucionais dos próprios estudantes sobre identidade de gênero.

Primeiras discussões sobre o nome social no IFSP

O IFSP publicou, em 25 de maio de 2017, o texto foi atualizado em 19 de julho de 2018, na seção “Comunidade” da sua página institucional, um texto com o título “IFSP assegura o uso do nome social para alunos, servidores e terceirizados”, incluindo uma chamada com a seguinte informação:

A Portaria nº 2.102 de 2014 assegura o uso do nome social adotado por alunos, servidores e trabalhadores terceirizados do IFSP que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. O nome social é aquele pelo qual o indivíduo se identifica e é identificado pela sociedade (BRASIL, 2017).

Na introdução do texto, é mencionada a Portaria nº 2.102 de 2014, que especifica, de forma efetiva, que servidores públicos, estudantes e trabalhadores terceirizados do IFSP têm assegurado o direito ao uso do nome social adotado por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. A referida portaria considera:

1. O disposto nos Art.3º, inciso IV, e Art.5º, caput e inciso XLI, da Constituição Federal de 1988.
2. A Portaria nº 233, de 18 de maio de 2010, do Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão (BRASIL, 2010).
3. Os Artigos 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 2022).
4. O Programa "Brasil sem Homofobia", do Governo Federal (BRASIL, 2004).
5. A noção de que é fundamental assegurar a permanente construção de um ambiente acadêmico que acolha e valorize a diversidade como forma de combate à discriminação e aos preconceitos.

A portaria que resolve assegurar o nome social, vigente no contexto temporal deste artigo, carece de algumas especificações significativas, aspecto evidente se tratando de uma portaria que tem mais de nove anos e que interpreta e pretende normatizar um assunto que ainda hoje gera muita controvérsia e discussões na sociedade. Vejamos, a partir de uma análise crítica e descritiva, quais seriam essas carências ou possíveis modificações.

A partir da nossa análise, não parece existir um consenso, na literatura e documentos legais que abordam o tema, sobre as pessoas que adotam o nome social. Na Portaria nº 233, de 18 de maio de 2010 se especifica que o nome social é adotado por travestis e transexuais, desconsiderando as diferenças das transgeneridades ou as identidades dissidentes de gênero. Essas duas designações parecem indicar uma realidade

que evidencia uma exclusividade do nome social atrelado às demandas históricas dessas pessoas. Na própria portaria há uma definição do que se entende por nome social nesse contexto, expressado da seguinte forma: “Entende-se por nome social aquele pelo qual essas pessoas se identificam e são identificadas pela sociedade” (BRASIL, 2010).

Essa definição especifica o uso do nome social com aquele que é reconhecido pela sociedade a partir da identificação, apontando às pessoas transexuais e travestis que já adotaram seu nome social, excluindo àquelas que ainda não o fizeram porque não se incluem nessas categorias, apresentando uma definição a partir da confirmação social da sua identidade e não exclusivamente da pessoa.

Uma pessoa transgênero e funcionário público federal que decide solicitar o uso do nome social, mesmo que essa identidade ainda esteja em desenvolvimento, parece não estar incluída na portaria, porque o nome social só seria aceito se a sociedade reconhece essa identidade. Dessa mesma forma, o que se entende por sociedade? O círculo familiar da pessoa, as amigadas, seus colegas de trabalho, todos eles?

A portaria 2.102 de 2014 do IFSP considera o Programa “Brasil sem homofobia” do Governo Federal, contudo, nesse programa o nome social não é mencionado ainda como um dos temas relevantes, ainda que esteja vinculado à não aceitação de nenhum ato de discriminação na gestão pública e desconsidere ou desconheça que no atual Decreto nº 9.883, de 27 de junho de 2019 que revoga o Decreto nº 7.388, de 9 de dezembro de 2010, não se menciona a comunidade LGBTQIAPN+.

Atualmente, “Brasil Sem Homofobia”, “Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual”, que em 2004 estava vinculado ao Ministério da Saúde, deixa de ter efeito, uma vez que o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, compreendido no Decreto nº 7.388, de 9 de dezembro de 2010 (órgão da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República), é reorganizado no Decreto nº 9.883, de 27 de junho de 2019 que revoga o anterior, agora subordinado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, sendo apenas “órgão colegiado de consulta, assessoramento, estudo, articulação e colaboração”, e não mais “deliberativo” como era em 2010.

Como já mencionamos, o Decreto Nº 9.883 de 2019 não faz referência explícita à comunidade LGBTQIAPN+, indicando que dispõe sobre “questões relativas à proteção dos direitos de indivíduos e grupos sociais afetados por discriminação e intolerância”,

repetindo-se insistentemente os termos “discriminação” e “intolerância” na díade “minorias étnicas e sociais”, expressões que relativizam qual será o público-alvo e de que forma será interpretada uma “minorias social”, talvez numa livre interpretação que inclua apenas homossexuais, transexuais e travestis, sem um entendimento amplo da complexidade do que significam as transgeneridades:

Vale destacar que a nomenclatura “Homofobia” tem seu uso progressivamente reduzido no cotidiano dos movimentos sociais e por vezes nas políticas públicas, pois remete diretamente a pessoas homossexuais e à homossexualidade e, de facto, especialmente a homens gays cisgêneros. Assim, nos últimos anos, diversos grupos, pesquisadoras e pesquisadores e movimentos sociais recomendam o uso de termos específicos (como lesbofobia, transfobia, bifobia, dentre outros) para compreender os processos específicos de produção de violação e violência e, por vezes, o uso de LGBTIfobia (ou variações) como uma expressão que remete ao que há de comum em todos os processos (CASSAL, 2018, p. 125).

Portanto, o programa Brasil sem homofobia apresenta atualmente aspectos que deveriam ser reconsiderados para a sua utilização numa portaria, a do IFSP, que procura contemplar a diversidade e as questões vinculadas como o uso do nome social, incluindo na sua atualização o Decreto nº 10.977, de 23 de fevereiro de 2022 que, sobre o nome social, remete ao disposto no Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016, não mencionado na portaria 2.102.

Do Decreto nº 8.727 é possível considerar: a utilização da expressão “identidade de gênero” e seu “reconhecimento”, mesmo mantendo ainda a exclusividade para travestis e transexuais; uma definição do que se entende sobre a “identidade de gênero”: “dimensão da identidade de uma pessoa que diz respeito à forma como se relaciona com as representações de masculinidade e feminilidade e como isso se traduz em sua prática social, sem guardar relação necessária com o sexo atribuído no nascimento”; um parágrafo único decretando: “É vedado o uso de expressões pejorativas e discriminatórias para referir-se a pessoas travestis ou transexuais.” (BRASIL, 2016), sem mencionar o uso do nome social por parte de pessoas com menos de 18 anos.

Em 2018, o Ministério da Educação homologa a Resolução nº 1, de 19 de janeiro de 2018, que ainda mantém as expressões “travestis” e “transexuais”, porém, incorporando novos parâmetros e conceitos, como: a distinção entre maioridade e menoridade; os direitos dos “menores de idade”; o respeito à diversidade; o respeito à dignidade humana como inalienável; o respeito à diversidade sexual e à identidade de

gênero em congruência com os tratados internacionais e, principalmente: “a discriminação aos estudantes LGBTI nas escolas brasileiras em função de suas identidades de gênero e o impacto positivo que o nome social pode representar em suas vidas”; “combater quaisquer formas de discriminação em função de orientação sexual e identidade de gênero de estudantes, professores, gestores, funcionários e respectivos familiares”.

Contudo, a resolução antes mencionada, restringe o uso de nome social para pessoas com menos de 18 anos, nos casos de não autorização por parte dos representantes legais em conformidade com o disposto no artigo 1.690 do Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente, apresentando neste ponto uma clara contradição com o próprio “inalienável respeito à dignidade humana” (BRASIL, 2018).

Essa contradição que apresentamos, surge das próprias lacunas da lei, sobre a possibilidade de reconhecimento da identidade de gênero da pessoa com menos de 18 anos, violentando dessa forma o princípio da dignidade da pessoa humana quando se refere à garantia das necessidades vitais de cada indivíduo. Isso ocorre, alegando-se como limitante o disposto no Código Civil, artigo 1.690 e o ECA. Dessa forma, somente se estaria atendendo satisfatoriamente àqueles casos em que essas pessoas são autorizadas pelos representantes legais, mesmo no desconhecimento de como se obteve essa autorização.

No Parecer CNE/CP nº 14, de 12 de setembro de 2017, descreve-se de forma sucinta a situação de estudantes com menos de 18 anos em relação à adoção do nome social. Relatam-se as diversas interpretações das secretarias estaduais de educação, que frequentemente silenciam ou restringem o uso do nome social por menores de 18 anos. O parecer apresenta um panorama normativo da realidade do país à época, delimitando a situação desses estudantes com base em faixas etárias. Nesse contexto, os Institutos Federais não são contemplados.

Depois de uma extensa referência à legislação internacional e nacional sobre Direitos Humanos e um explícito interesse na fundamentação baseada no princípio da dignidade da pessoa humana e do respeito à diversidade humana, cita-se a recomendação do Ministério Público do Estado do Paraná sobre a inclusão do nome social em registros escolares também para menores de idade. Segundo o documento:

[...] a problemática não gira em torno da legalidade do uso do nome social nas instituições de ensino da rede pública ou privada, mas, sim, sobre a possibilidade de alunos transexuais e/ou travestis menores de 18 anos solicitarem, por meio de requerimento, a inclusão do nome social nos documentos escolares” (BRASIL, 2017, p.7).

Percebe-se que a recomendação não inclui alunos transgêneros ou desconhece a realidade dessa população, entendendo que os alunos menores de idade que eventualmente solicitariam a inclusão do nome social são somente travestis ou transexuais.

O próprio documento afirma que as estatísticas de violência e abandono da escola, em decorrência de *bullying*, assédio, constrangimento e preconceito podem ser minimizadas pela adoção do nome social, entendendo esse ato como uma forma de respeito à identidade de gênero desses estudantes, porém, sem uma análise detalhada das implicações diretas dessas ações legais, as mesmas que podem gerar mais violência e conflitos de identidade de gênero como observa o NUGS e as Coordenadorias Sociopedagógicas do IFSP.

Revisando a literatura sobre o tema, a doutora em Direitos Fundamentais e Novos Direitos, professora Simone Alvarez Lima, publicou o artigo “Da utilização do nome social do menor transgênero na escola como manifestação de um sistema educacional inclusivo”, onde apresenta como um dos itens da sua análise o seguinte dilema:

Por fim, o último item é destinado a criticar a necessidade de anuência dos representantes legais e apresenta algumas possibilidades quando a escola se encontra diante do dilema: a criança pede para ser chamada pelo seu nome social, entretanto, os pais discordam desta conduta. Mostra-se como o Conselho Tutelar e o Ministério público podem ajudar neste tipo de situação. (LIMA, 2020, p. 272).

Aquilo que a professora Lima denomina “dilema” e que nós chamamos de “contradição” ou “lacuna”, no caso da lei, trouxe para o nosso artigo uma série de questionamentos sobre o desenvolvimento desses jovens, principalmente por se tratarem de estudantes de Ensino Médio, com idades entre 14 e 17 anos, que estão no processo de reconhecimento das suas identidades de gênero, em ambientes escolares onde a socialização com professores e colegas constitui um aspecto intrínseco da conformação das suas subjetividades e, portanto, a plenitude desse processo torna-se um direito humano inalienável, a saber:

Nas palavras de Gross (2017, p. 40), “a efetividade dos direitos à integridade física, à saúde, à educação, ao desenvolvimento saudável, entre outros, são facetas formadoras do conceito de dignidade da pessoa humana”, da qual também é titular a pessoa transgênero. (LIMA, 2020, p. 273).

Se essa contradição supõe a ausência legal de medidas protetivas e ações educativas para um grupo de pessoas compreendidas por uma minoria em vulnerabilidade social, adolescentes transgêneros que, além disso, são violentados pelas instituições educativas às que pertencem, pelo fato de serem estudantes com menos de 18 anos, que não são “autorizados”, aspecto legal que é fundamento do próprio fim que é a proteção dessas pessoas, adolescentes entre 14 e 17 anos, torna-se urgente conhecer qual é a dimensão desse problema e quais tipos de violência são exercidas.

Diante do exposto, e esclarecendo novamente o problema e as justificativas que motivam o artigo, destacamos a necessidade de incluir na nossa apresentação a importância do estudo sobre os efeitos da Resolução nº 1/2018 do MEC na incongruência de gênero, principalmente quando se instauram, em decorrência de ambientes sociais hostis, sofrimentos ou afeições psicológicas que comprometem a saúde mental dos sujeitos a partir dos atos transfóbicos das instituições às que pertencem.

Em 2018, um artigo da psicóloga Heloisa Junqueira Fleury e da psiquiatra Carmita Helena Najjar Abdo apresenta um significativo trecho que resume parte da principal justificativa do nosso trabalho:

Estigma, preconceito e discriminação criam um ambiente social hostil e estressante que desencadeia o estresse de minorias, fenômeno crônico que amplifica estressores naturais produzidos pelo social e que contribui para maior vulnerabilidade e conseqüente comprometimento da saúde mental. Uma adaptação desse modelo para indivíduos transgêneros ou não conformes explica também a maior incidência de tentativas de suicídio nessa população. Experiências adversas relacionadas com a expressão da identidade de gênero resultam em expectativas de vitimização ou rejeição futuras e conseqüente transfobia internalizada. Por outro lado, esses processos de estresse favorecem o desenvolvimento de maior resistência aos efeitos psicológicos negativos produzidos por essas experiências adversas. (FLEURY; ABDO, 2018, p. 148-49).

A partir dessas observações e apresentando como hipótese a possibilidade de um cenário complexo, com estudantes sendo possíveis vítimas de estigmas, preconceito e discriminação, em ambientes estressantes que provavelmente acentuem a vulnerabilidade social e a saúde mental dos discentes, justificamos necessário o desenvolvimento de

políticas institucionais que possam minimizar, a partir de um atendimento adequado, os efeitos gerados pela falta de contemplação legal dessa população escolar em todas as instituições educativas.

A modo de reflexão e sobre a dignidade da pessoa humana

Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o conceito de dignidade da pessoa humana se menciona, pela primeira vez no texto e como fundamento da República como Estado Democrático de Direito, dentro do Título I, dos princípios fundamentais, Artigo I, inciso III, sob um preâmbulo que estabelece: “assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias (...) sob a proteção de Deus. (Brasil, 1988).

Um Estado Democrático que está destinado a assegurar direitos individuais, a igualdade e entende a sociedade como sem preconceitos, dentro da proteção de Deus, apresenta evidências contraditórias quando não estabelece no próprio preâmbulo qual Deus se está invocando, nem qual moral se estaria promovendo nos valores e conceitos apresentados na base constitucionalista.

Alexandre de Moraes (2006, p. 40), destaca: “O preâmbulo, portanto, por não ser norma constitucional, não poderá prevalecer contra texto expresso da Constituição Federal, e tampouco poderá ser paradigma comparativo para declaração de inconstitucionalidade, porém, por traçar as diretrizes políticas, filosóficas e ideológicas da Constituição, será uma de suas linhas mestras interpretativas.

Sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, Moraes (2006) o considera um conceito que concede uma unidade aos direitos fundamentais, afastando a ideia do domínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, que atuam em detrimento da liberdade individual. Como valor espiritual e moral inerente à pessoa, manifesto na autodeterminação consciente e responsável da própria vida, trazendo o respeito das demais pessoas, o princípio é um mínimo invulnerável que pode ter

exceções, porém, não deve menosprezar a estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos.

Partindo da leitura do preâmbulo e da análise feita por Moraes, cabe a reflexão sobre os direitos dos transgêneros, com menos de 18 anos, que não são contemplados sobre o uso do nome social na escola e sobre o efeito que gera neles o fato de escutar um professor ou professora utilizando seu nome civil, na frente de todos seus colegas, para os registros diários, sem considerar a identidade e expressão de gênero desses estudantes.

A Constituição Federal também promove “o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”, sendo um dos objetivos fundamentais da República. Da mesma forma, no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), no Capítulo II, Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade, observa-se: “Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais”. Além disso, no Título II da Execução das Medidas Socioeducativas, Capítulo I, Art. 35 (1990), reforça-se que: “VIII - não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status”.

Dessas referências, destacamos o uso do termo “identidade” que não especifica a quais caracteres de individualização se refere, enquanto na citação sobre a não discriminação específica que será em razão de gênero, provavelmente se referindo ao binário (masculino e feminino) e orientação sexual, que não implica a identidade de gênero.

Nos Institutos Federais, há discussões sobre a possibilidade de estudantes com menos de 18 anos solicitarem o uso do Nome Social sem a necessidade de autorização dos tutores legais. Isso se justifica pela exposição violenta que os registros com o nome civil geram nos discentes. No entanto, essa opção ainda é insuficiente para aqueles que não desejam realizar uma mudança interna nos documentos escolares.

Muitos obstáculos surgem no momento de realizar pesquisas com estudantes que ainda não completaram os 18 anos. Uma das principais barreiras é a exigência da autorização dos responsáveis legais. Contudo, os comitês de ética em pesquisa invalidam previamente a possibilidade de investigação sem o consentimento livre e esclarecido,

expresso através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os responsáveis legais e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Adolescentes (TCLA), para pessoas com menos de 18 anos, respeitando dessa forma as disposições legais.

Existe uma realidade de exclusão que envolve os estudantes que não divulgaram para os seus familiares a sua identidade de gênero e orientação sexual. Conseqüentemente, as pesquisas autorizadas não estariam refletindo a situação atual desse grupo de pessoas. Quando os jovens transgênero, com menos de 18 anos, não conseguem fazer parte de uma estatística que poderia minimizar a violência e otimizar os aspectos legais sobre a sua subjetividade, a dignidade da pessoa humana se torna um princípio contestável e enfraquecido.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em: 23 jan. 2025.

BRASIL. Secretaria Geral. Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016. Dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. **Presidência da República**, 2016. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2016/decreto/d8727.htm Acesso em: 23 jan. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde/Conselho Nacional de Combate à Discriminação **Brasil sem homofobia: Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual**. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf Acesso em: 23 jan. 2025.

BRASIL. Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão. Portaria nº 233, de 18 de maio de 2010. **Assegura aos servidores públicos, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, o uso do nome social adotado por travestis e transexuais**. Disponível em: <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:ministerio.planejamento.orcamento.gestao:portaria:2010-05-18;233> Acesso em: 23 jan. 2025.

BRASIL. Parecer CNE/CP nº 14. Normatização nacional sobre o uso do nome social na educação básica. Homologado pela Portaria nº 33. **Diário Oficial da União**: 18 jan. 2018, Seção 1, p. 10, 2017. Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=72921-pcp014-17-pdf&category_slug=setembro-2017-pdf&Itemid=30192 Acesso em: 29 abr. 2023.

BRASIL. Portaria nº 2.102 de 13 de maio de 2014. Assegura aos servidores públicos, estudantes e terceirizados, IFSP o uso do nome social adotado por Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Transgêneros. **Reitoria do IFSP**, 2017. Disponível em: <https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/3146-ifsp-assegura-o-uso-do-nome-social-para-alunos-servidores-e-terceirizados> Acesso em: 23 jan. 2025.

BRASIL. Resolução nº 1, de 19 de janeiro de 2018. Institui a possibilidade de uso do nome social de travestis e transexuais nos registros escolares da educação básica. Resolução CNE/CP 1/2018. **Diário Oficial da União**. Brasília, Seção 1, p. 17, 2018.

BRASIL. Secretaria Geral. **Decreto nº 10.977. Regulamenta a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, para estabelecer os procedimentos e os requisitos para a expedição da Carteira de Identidade**. Presidência da República, 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/d10977.htm Acesso em: 23 jan. 2025.

BRASIL. Secretaria Geral. **DECRETO Nº 9.883: dispõe sobre o Conselho Nacional de Combate à Discriminação**. Presidência da República, 2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9883.htm Acesso em: 23 jan. 2025.

CASSAL, L. Um estudo entre ruínas: o programa Rio sem homofobia e a política LGBTI fluminense. **Revista Brasileira de Estudos da Homocultura**. Vol. 01, nº 04, Out. - Dez., 2018. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/rebeh/issue/view/557> Acesso em: 23 jun. 2025.

FLEURY, H. J.; ABDO, C.H.N. Atualidades em disforia de gênero, saúde mental e psicoterapia. **Revista: Diagnóstico & Tratamento**. V. 23, p. 147-151, 2018. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-987487> Acesso em: 23 jun. 2025.

LIMA, S. Da utilização do nome social do menor transgênero na escola como manifestação de um sistema educacional inclusivo. **Revista Brasileira de Direito Constitucional**. Curitiba, vol. 12, n. 22, p. 271-295, jan./jul., 2020. Disponível em: https://www.academia.edu/44797530/DA_UTILIZA%C3%87%C3%83O_DO_NOME_SOCIAL_DO_MENOR_TRANSG%C3%8ANERO_NA_ESCOLA_COMO_MANIFESTA%C3%87%C3%83O_DE_UM_SISTEMA_EDUCACIONAL_INCLUSIVO Acesso em: 23 jun. 2025.

MORAES, A. **Direito Constitucional**. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2006.